

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.7992438

ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ – ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

БЕЛОВА Юлия Владимировна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: juliawhite@mail.ru

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova@gmail.com

НАЗАРОВА Лилия Рашидовна,

Московский художественно-промышленный институт (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент, профессор; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу практико-ориентированных задач территориального брендинга в проектной деятельности студентов, обучающихся по направлению «Дизайн». На примере проектов студентов-бакалавров Московского художественно-промышленного института и Высшей школы дизайна РГУТИС описан и проанализирован компетентностный подход в реализации современного образования в сфере дизайна. Гипотезы исследования – практико-ориентированные задания являются основой для успешного формирования профессиональных компетенций. Цель предложенных студентам проектных заданий — популяризация малых территорий России. Материалами и методами исследования являлись изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по проблеме грамотного продвижения территории; методы эмпирического исследования и обобщение практики ведения занятий по дисциплинам профессиональной подготовки высшей школы дизайна РГУТИС и МХПИ; анализ результатов работы обучающихся. Для решения поставленной задачи – применения основ дизайна в проектной деятельности, и, были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ философской, психолого-педагогической, специальной, справочной литературы по проблеме исследования и обобщение научных идей и взглядов; опрос (интервьюирование); беседа, прямое и косвенное наблюдение. Студенты провели комплексный анализ объекта проектирования — района, города или региона, и сформировали в виде дизайн-концепции свои проектные предложения. Предпроектные исследования студентов-дизайнеров должны были включать анализ географических, культурных, гастрономических и других особенностей выбранной малой территории, потенциально привлекательных для туристов. В результате были разработаны элементы фирменного стиля, карты-схемы маршрутов, образцы сувенирной продукции для популяризации брендов малых территорий. В перспективе предполагается, что наиболее удачные проекты будут предложены к рассмотрению в местные органы самоуправления и муниципальные образования.

Ключевые слова: дизайн, проектная деятельность, брендинг, малый город, туристская привлекательность, дизайн, территориальный бренд.

Для цитирования: Белова Ю.В., Ермилова Д.Ю., Назарова Л.Р. Возможности дизайна в популяризации малых территорий – опыт проектной деятельности студентов. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 115-124. DOI: 10.5281/zenodo.7992438.

Статья поступила в редакцию: 04.04.2023.

Статья принята к публикации: 03.05.2023.

POSSIBILITIES OF DESIGN IN THE POPULARIZATION OF SMALL TERRITORIES – THE EXPERIENCE OF PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS

Yulia V. BELOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Senior Lecturer; e-mail: juliawhite@mail.ru

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Lilia R. NAZAROVA,

Moscow Art and Industrial Institute (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor, Professor; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the description and analysis of practice-oriented tasks of territorial branding in the project activities of students studying on the direction of «Design». Using the example of the projects of bachelor students of the Moscow Art and Industrial Institute (MAII) and the Higher School of Design of the Russian State University of Tourism and Service (RSUTS), the competence-based approach to the implementation of modern education in the field of design is described and analyzed. Research hypotheses are that practice-oriented tasks are the basis of the successful formation of professional competencies. The purpose of the project tasks, which were proposed to students, is to popularize the small territories of Russia. The materials and methods of the research are the study and analysis of scientific, educational, methodological and specialized literature. On the problem of competent promotion of the territories; methods of empirical research and generalization of the practice of conducting classes in the disciplines of vocational training of the higher school of design of RSUTS and MAII and analysis of the results of students' work. To solve the task the basics of design in project activities were applied, and there were used the following research methods: theoretical analysis of philosophical, psychological and pedagogical, special, reference literature on the problem of research and generalization of scientific ideas and views; survey (interviewing); conversation, direct and indirect observation. Students conducted a comprehensive analysis of the design object — a district, city or region, and formed their project proposals in the form of a design concept. Pre-project studies of design students were to include an analysis of the geographical, cultural, gastronomic and other features of the selected small area, potentially attractive to tourists. As a result, corporate identity elements, route maps, and samples of souvenirs were developed to popularize the brands of small territories. In the future, it is assumed that the most successful projects will be proposed for consideration to local self-government bodies and municipalities.

Keywords: design, baccalaureate, competencies, professional competence, project, territorial brand, small territories

For citation: Belova Yu.V., Ermilova D.Yu., Nazarova L.R. (2023). Possibilities of design in the popularization of small territories – the experience of project activities of students. *Service plus*, 17(1), Pp. 115-124. DOI: 10.5281/zenodo.7992438. (In Russ.).

Submitted: 2023/04/04.

Accepted: 2023/05/03.

Введение.

С того момента, когда у человечества появилась способность общаться с помощью связанных в предложения слов, главной коммуникацией является вербальная. Большую часть информации человечество пока еще передаёт с помощью слов, но визуальная коммуникация стремится стать основной. Это видно на примере обилия рекламных сообщений в повседневной жизни каждого субъекта.

Городское пространство заполнено избыточным количеством визуальной информации: билборды, инфостенды, растяжки, реклама на транспорте. В печатной продукции, листовой и периодической продукции в виде флаеров, лифлетов, брошюр, визиток, рекламных полос в журналах и т.п. происходит заполнение информативного поля в небольшом пространстве. Огромное место в общем потоке информации занимают интерактивные мультимедийные сообщения, которые взаимодействуют с пользователями на личностном уровне в таргетированном медийном информационном пространстве смартфонов. Мультимедийные каналы коммуникации ориентированы на молодое поколение Z, которое воспринимает в основном визуальную информацию. Современная реклама должна учитывать эти особенности потенциальных потребителей, в том числе рекламу туристических продуктов.

Последние 30 лет туристская отрасль нашей страны развивалась в основном вовне, теперь настало время развивать внутренний туризм. Построение цельного гармонично обустроенного общества на всём пространстве страны, где равное значение имеют культурные ценности мегаполиса и районов, отдаленных от больших культурных пространств, является одной из целей развития всего общества. Государственная политика утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)¹.

Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с

наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций) дотируются государственными грантами. Развитием территорий и привлечением туристов в регионы занимается Союз малых городов Российской Федерации².

Целью исследования является описание опыта решения практико-ориентированных задач по презентации территориального брендинга в проектной деятельности студентов в области графического дизайна. Перед студентами Московского художественно-промышленного института (преподаватель Назарова Л.Р.) и Высшей школы дизайна РГУТИС (преподаватель Белова Ю.В.) были поставлены одинаковые проектные задачи — проведение предпроектных исследований и проектирование привлекательного бренда территории или местности, так называемой «малой Родины» студента.

Проекты подобной направленности должны способствовать патриотическому и нравственному воспитанию, формировать активную жизненную позицию. Россия как страна с богатой культурой и историческим своеобразием неоднородна по развитию регионов. Обширная территория со сложным составом населяющих её народов вносит определенные культурные особенности в процесс проектирования. Студентам предстояло решать комплексные задачи, в результате которых были получены интересные дизайнерские решения, потенциально применимые для популяризации туристического потенциала региона.

Анализ публикаций.

Вопросы развития туристской отрасли как элемента, способствующего комплексному развитию экономики страны, сегодня являются приоритетными. Успешное развитие туристических объектов способно привлечь в регион не только финансовые потоки, но и создавать дополнительные рабочие места, способствовать развитию инфраструктуры региона (строительство, транспорт, агропромышленный комплекс), а также поддержать

¹ Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р), [Электронный ресурс] – URL: <http://gov.garant.ru/> (дата обращения 28.03.2023)

² Союз малых городов Российской Федерации, официальный сайт [Электронный ресурс] – URL: <http://smgrf.ru/> (дата обращения 28.03.2023)

народные промыслы, имеющие возможность производить сувенирную продукцию уникального уровня. Поэтому необходимо всесторонне оценить туристский потенциал региона и выстроить рекламную стратегию его популяризации с помощью разработки узнаваемого бренда и создания визуальной концепции различных туристских услуг и предложений.

Поиск способов развития и популяризации малых территорий является основной задачей не только в стратегии развития в нашей стране, но и в других государствах. Например, интересен опыт Лиссабона, рассмотренный в работе П.А. Бунеевой [3]. Туристический бренд Ферганской области Узбекистана описан в работе Ш.Ф. Полвонова, который утверждает ключевую роль бренда в продвижении регионального туризма: «Бренд это как локомотив, который может не только формировать образ, но и создавать условия для развития и продвижения уникальных возможностей территории» [10].

Вопросы брендинга малых территорий России в той или иной степени изучаются многими авторами: Т. С. Романишина, Н. Ю. Сэрэтэтто настаивают на необходимости создания уникального образа муниципальных образований, что должно привести к повышению качества инвестиционного климата городов и районов [11]. Основным направлением брендинга территорий посвящена работа А.Н. Чумикова, С.Ю. Чумиковой, Ю.В. Проценко [16].

О важности визуальной составляющей брендинга территорий говорится в статье Г.П. Березовской: «Брендинг туристического направления, в отличие от других сфокусированных вариантов территориального брендинга, предъявляет наиболее жёсткие требования к визуализации» [1, с.15]. О необходимости использования культурного наследия для развития малых городов и сельских территорий на примере Рязанской области пишет Н.П. Ледовских [9]. Региональная идентичность как фактор брендинга территории (на примере Республики Крым) рассматривается Л.Г. Егоровой [5].

Требования к современному дизайну изучаются в работах различных авторов. По мнению Н.В. Красноставской, современный дизайн бренда

должен быть экологичным [7] и формировать образ региональной идентичности, то есть быть ассоциативно читаемым — утверждает А.А. Черданцева [15]. Дизайн как составляющая туристического развития северных районов на примере Республики Карелия рассмотрен Н.М. Рясковым [12]. М.Р. Семёнов анализирует применение бренда территории в городской среде [13], а С.С. Сердитов С. С. предлагает при разработке бренда опираться на традиционную культуру населения территории (на примере Республики Коми) [14].

При проектировании бренда территории возможно задействовать все сферы дизайна: от графического дизайна и сувенирной продукции (В.А. Краснощеков [8]) до дизайна одежды (по мнению О.Т. Ергуновой О. Т. [6]). Таким образом, отдельные задачи по брендингу территорий могут быть задействованы в учебном процессе для дизайнеров всех профилей — от графического дизайна до дизайна одежды и средового пространства.

Материалы и методы.

В работе был проведен анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по проблеме грамотного продвижения территории, применены методы эмпирического исследования и обобщение практики проектной деятельности обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» по дисциплинам профессиональной подготовки Высшей школы дизайна РГУТИС и МХПИ.

Для решения поставленной задачи применения основ дизайна в проектной деятельности и проверки выдвинутой гипотезы о том, что именно практико-ориентированные задания являются основой для успешного формирования профессиональных компетенций, были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ философской, психолого-педагогической, специальной, справочной литературы по проблеме исследования и обобщение научных идей и взглядов; опрос (интервьюирование); беседа, прямое и косвенное наблюдение.

Результаты исследования.

Проектирование в дизайне включает в себя предпроектные исследования (preproduction) как подготовительный этап от идеи до составления

«доски впечатлений» (moodboard) и брифа с описанием целевой аудитории; собственно проектирование (production) с предварительным расчётом сметы проекта и визуализацией для заказчика на носителях; и финальный этап проектирования (postproduction). В заключительный этап входит авторский надзор за выполнением проекта с рекламным продвижением в интернете и СМИ. В решении образовательных задач активнее применяются первые два этапа — preproduction и production. На третьем этапе студентам полезно общаться с заказчиками и смежниками из типографий, мастерских, представителями производства. Решение дизайн-задач с реальными условиями воплощения погружает студента в производственные задачи.

Образовательная программа направления Дизайн формируется с учётом баланса требований образовательного стандарта третьего поколения ФГОСЗ++ и профессиональных стандартов³. Профстандарты описывают комплексные задачи по формированию профессиональных компетенций, востребованных отраслью и работодателями. Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» предполагает владение трудовой функцией «Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации»⁴.

Проектирование визуальной составляющей бренда подразумевает отбор и формирование графического материала. Изображения для проекта должны быть авторскими или взяты из общедоступных проектов, а также варьироваться от изображений крупных планов (макросъёмка, текстуры поверхностей и т.п.) до пейзажей и фото достопримечательностей, событий, блюд, людей. Перед студентами была поставлена задача проектирования территориального брендинга в соответствии как с темами реальных государственных национальных проектов⁵, так и социальными проектами муниципальных образований (рис.1). Все бренды разрабатывались с применением кириллического алфавита [4].

Проектирование знака, фирменного блока, выбор колористической константы и шрифтовых

гарнитур являются стартовыми в процессе проектирования [18]. Исходя от этих данных, корректируются для целевой аудитории каналы продвижения бренда.

Рис. 1 — Фирменный блок «Черёмушки» с лозунгом (слоганом). Проект К. Кузнецовой
Fig. 1 — Corporate block "Cheryomushki" with a slogan. Designed by K. Kuznetsova

На основе изучения истории региона и статистики его посещения туристами, в зависимости от цели и бюджета ставились конкретные задачи проектирования. Например, гастрономический туризм является лишь малой частью обширного культурологического наследия каждого региона. Может быть поставлена задача оформления конкретных выставок, праздников, фестивалей и других аспектов событийного дизайна региона, что, помимо практических аспектов проектирования, расширяет и кругозор студентов-дизайнеров.

Провинциальные города «Золотого кольца» России, исторические центры паломничества, бывшие промышленные зоны – список выбранных студентами тем был широк и разнообразен. В зависимости от потенциального потока туристов успешно решались задачи создания полной дизайн-концепции бренда территории и выбор носителей и сувенирной продукции.

Например, для Владимира, города «Золотого кольца» России был разработан иконический знак на основе изображения антропоморфного зверя на основе рельефа Дмитровского собора во Владимире. Для акцидентного каллиграфического кириллического логотипа было использовано рукописное начертание названия города. Вариативность решений фирменного блока задумано для различных носителей, а выворотный черно-белый

³ Профессиональные стандарты. [Электронный ресурс] – URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru> (дата обращения 28.03.2023)

⁴ Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный 17.01.2017 г. (дата обращения 28.03.2023)

⁵ Россия - страна возможностей [Электронный ресурс] – URL: <https://rsv.ru/competitions/> (дата обращения 28.03.2023)

вариант должен привлечь внимание молодёжной целевой аудитории, предпочитающей тёмные цвета графики (рис.2).

Рис. 2 — Фирменный блок проекта «Владимир».
Проект С. Ореховой
Fig. 2 — The corporate block of “Vladimir”.
Designed by S. Orekhova

Рис. 3 — проект «Владимир» с визуализацией на носителях. Проект С. Ореховой
Fig. 3 — the project “Vladimir” with visualization on media. Designed by S. Orekhova

Формируя экспозицию к экзаменационному просмотру, студенты визуализировали на мактур разработанные макеты лифлетов и карт местности для осмотра туристами достопримечательностей (рис.3).

Еще одним немаловажным фактором развития туристского потенциала региона является распространение гастрономического туризма. Гастро-туризм — вид туризма, целью которого является изучения культурных особенностей страны или региона через призму национальной гастрономии [2]. Целью гастро-туризма может быть познание особенностей местной кухни, кулинарных традиций. Этот вопрос рассматривают в своей работе А.Б. Булискерия и Т.Г. Грушевицкая, уделяя особое внимание его влиянию на формирование бренда туристского региона и роль кулинарного туризма в экономике впечатлений [2]. Брендинг формируется на стыке дизайна и рекламы. Варианты будущей концепции с точки зрения освоения студентами основ профессиональных навыков включают графический дизайн с элементами рекламной кампании [19].

Понимая комплексные задачи рекламного продвижения, студенты уточняли образ проекта через ментальную карту (рис.4) и «доску впечатлений» (mood-board). Ментальная карта как ассоциативный ряд понятий, связанных с задачей, решается с помощью создания вербально-визуальной схемы. Цепочка понятий выстраивалась по категориям по принципу «от общего к частному».

Преимуществом гастро-тура является то, что он включает не только элементы дегустации, мастер-классов по приготовлению блюд, посещение различных кулинарных событий, но и экскурсии, экологическое просвещение, образование, изучение этнографии, культуры других регионов и стран.

В качестве примера разработки бренда малой территории можно привести проекты студентов Российского государственного университета туризма и сервиса, посвященные продвижению гастрономического туризма. Основой предпроектных исследований стал сравнительный анализ (системный метод). Разнообразие местных особенностей питания сохраняет идентичность региона и

увеличивает его туристскую привлекательность. В процессе решения дизайнерских задач обучающимся предлагалось:

1. Изучить теоретические подходы в исследовании и создании туристических гастрономических туров;
2. Разработать дизайнерскую концепцию гастрономического тура в регион;
3. На основе изучения исторических и статистических данных описать стадии создания гастрономического бренда и его актуальность;
4. Создать полную дизайнерскую концепцию и продукцию для бренда.

Рис. 4 — пример ментальной карты на тему гастрономии

Fig. 4 — an example of a mental map on the topic of gastronomy

Ожидаемый потребительский эффект заключен в возрастании прибыли от гастрономического сегмента туристического рынка города и увеличения потока туристов.

В результате был проведен анализ продукции конкурентных туристических компаний, в результате которого были выявлены сильные и слабые стороны конкурентов. В качестве итогового продукта разрабатывался условный туристский продукт и выполнялась карта с указанием маршрута (рис.5).

Проектирование шопперов и упаковочной продукции для сувениров учитывало гастрономическую направленность туров (рис.6, 7).

Основываясь на опыте формирования гастрономических туров по России, можно сделать вывод, что создание актуальных брендов для различных регионов России, в том числе малых и моногородов, повышает узнаваемость территории и увеличивает возможность интеграции гастрономических элементов в иные виды путешествий в данном регионе.

Рис. 5. — Фирменный блок, карта гастро-тура. Проект С. Белозор
Fig. 5. — Corporate block, gastro tour map. Designed by S. Belozor

Рис. 6 — Сувенирная продукция и упаковка для гастро-тура. Проект С. Белозор
Fig. 6 — Souvenirs and packaging for the gastro tour. Designed by S. Belozor

Рис. 7 — Сувенирная продукция и упаковка для гастротура. Проект П. Стародубовой
 Fig. 7 — Souvenirs and packaging for the gastro tour. Designed by P. Starodubova

Заключение.

Подводя итоги проектной деятельности студентов по разработке дизайн-концепции для бренда в области гастро-туризма и территориального брендинга,

можно сказать, что обучающимися были изучены основные сферы и механизмы реализации соответствия эстетических и функциональных потребительских свойств предметно-пространственных элементов туристского продукта;

проанализированы методы творческого анализа и прикладных художественно-проектных решений в различных сегментах современной индустрии туризма;

воплощены проектные предложения для потенциальных заказчиков в лице государственных структур, представляющих регионы;

были разработаны разнообразные дизайн-концепции, формирующие палитру этнокультурных особенностей различных регионов Российской Федерации, для привлечения и развития внутригосударственного туризма;

был сделан вывод, что социальные проекты, привлекающие внимание молодёжи к центрам ремесла и производства сувениров, помогают в создании новых рабочих мест.

Список источников

1. Березовская Г. П. Направления брендинга территорий// Наука и инновации — современные концепции: сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, Москва, 17 мая 2019 года. Москва: Инфинити, 2019. С. 12-15.
2. Булискерия А.Б., Грушевицкая Т.Г. Гастрономический туризм как популярное направление в туризме// Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского: Материалы региональной университетской научно-практической конференции. Сер. «Гуманитарные науки», Калуга, 17–18 апреля 2019 года. Калуга: ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 2019. С. 322-327.
3. Бунеева П. А. Основные направления брендинга территорий на примере Лиссабона// Молодой ученый. 2017. № 2(136). С. 370-372.
4. Данильченко О. В. Актуализация образа Родины через шрифт. Возможности и перспективы кириллицы// Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы III Международной научной конференции, Москва, 19 апреля 2019 года. Москва: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2019. С. 371-377.
5. Егорова Л. Г. Региональная идентичность как фактор брендинга территории (на примере Республики Крым)// Брендинг как коммуникативная технология XXI века: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 27 февраля – 24 марта 2020 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. С. 134-136.
6. Ергунова О. Т. Дизайн одежды как инструмент визуализации территориального бренда// Исследования и разработки молодых ученых в решении актуальных проблем XXI века: Сборник научных статей Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2017. С. 24-33.
7. Красноставская Н. В. К вопросу о графическом дизайне коммуникаций экологических брендов// В мире научных открытий. 2015. № 5(65). С. 160-171. DOI 10.12731/wsd-2015-5-12.
8. Краснощеков В. А. Сувенирная продукция для моногородов (на примере сувенирной открытки для города Тольятти)// Образ, знак и символ сувенира: Материалы V Всероссийской национальной научно-практической конференции.

Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 14 ноября 2019 года. Санкт-Петербург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица», 2019. С. 219-225.

9. Ледовских Н. П. Культурное наследие как фактор развития малых городов и сельских территорий: проблемы и перспективы// Человек в мире культуры: культурное описание территории: материалы X Международного философско-культурологического симпозиума, Рязань, 16–17 апреля 2015 года. Рязань: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Концепция", 2015. С. 121-125.

10. Полвонов Ш. Ф. Туристический бренд Ферганской области и роль малого бизнеса в его развитии и продвижении территории// Студенческий форум. 2020. № 14-2(107). С. 20-23.

11. Романишина Т. С., Сэротэтто Н. Ю. Бренд-менеджмент социо-культурных туристских проектов, как залог перспективного развития территорий малых городов России// Современные проблемы туризма и сервиса : сборник статей научных докладов по итогам V Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 28 апреля 2022 года / ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2022. С. 190-200.

12. Рясов Н. М. Дизайн как составляющая туристического развития северных районов на примере Республики Карелия// Месмахеровские чтения - 2018: Материалы международной научно-практической конференции. Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 21–22 марта 2018 года. Санкт-Петербург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица», 2018. С. 563-566.

13. Семенов М. Р., Белгородский В.С. Бренд территории в городской среде: наружная реклама и информационные конструкции. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2016. Т. 33. № 3. С. 73-76.

14. Сердитов С. С. Возможности интерпретации традиционной культуры в дизайне среды на примере туристической индустрии Республики Коми// МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019 научно-исследовательские работы аспирантов и студентов: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 21–22 марта 2019 года. Санкт-Петербург: КультИнформ-Пресс, 2019. С. 259-265.

15. Черданцева А. А. Дизайн в контексте формирования региональной идентичности// Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. С. 105-112.

16. Чумиков А. Н., Чумикова С. Ю., Проценко Ю. В. Брендинг малых городов как развитие туристских возможностей территории// Вестник РМАТ. 2021. № 4. С. 107-110.

17. Airey D. Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities. New Riders, 2009. 216 p.

18. Drew John T., Meyer Sarah A. Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers. Rotovision, 2006. 222 p.

19. Twemlow A. What Is Graphic Design For? Rotovision 2006. 256 p.

References

1. Berezovskaya, G. P. (2019). Napravlenija brendinga territorij [Directions of branding territories]. *Nauka i innovacii — sovremennye koncepcii [Science and Innovation — Modern Concepts]*: proceedings of the International Scientific Forum. Moscow: Infiniti, 12-15. (In Russ.)

2. Buliskeriya, A.B., Grushevitskaya, T.G. (2019). Gastronomicheskij turizm kak populyarnoe napravlenie v turizme [Gastronomic tourism as a popular destination in tourism]. *Nauchnye trudy Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.E. Tsiolkovskogo [Scientific works of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky]*: Proceedings of the regional University scientific and practical conference. Ser. "Humanities". Kaluga: Kaluga State University in the name of K. E. Tsiolkovsky, 322-327. (In Russ.).

3. Buneeva, P. A. (2018). Osnovnye napravlenija brendinga territorij na primere Lissabona [The main directions of branding territories on the example of Lisbon]. *Molodoj uchenyj [Young scientist]*, 2(136), 370-372. (In Russ.).

4. Danilchenko, O. V. (2019). Aktualizacija obraza Rodiny cherez shrift. Vozmozhnosti i perspektivy kirillicy [Updating the image of the Motherland through the font. Opportunities and prospects of the Cyrillic alphabet]. *Obraz Rodiny: sodержание, formirovanie, aktualizacija [The image of the Motherland: Content, formation, actualization]*: Proceedings of the III International Scientific Conference. Moscow: Moscow Art and Industrial Institute, 371-377. (In Russ.).

5. Egorova, L. G., Surgan, M.A. (2020). Regional'naja identichnost' kak faktor brendinga territorii (na primere Respubliki Krym) [Regional identity as a branding factor of the territory (on the example of the Republic of Crimea)]. *Brending kak kommunikativnaja tehnologija XXI veka [Branding as a communication technology of the XXI century]*: Proceedings of the VI international scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint-Petersburg State University of Economics, 134-136. (In Russ.).
6. Ergunova, O. T. (2017). Dizajn odezhdy kak instrument vizualizacii territorial'nogo Brenda [Fashion design as a tool for visualizing a territorial brand]. *Issledovanija i razrabotki molodyh uchenyh v reshenii aktual'nyh problem XXI veka [Research and development of young scientists in solving urgent problems of the XXI century]*: Collection of scientific articles. Ekaterinburg: Ural State University of Economics, 24-33. (In Russ.).
7. Krasnostavskaja, N. V. (2015). K voprosu o graficheskom dizajne kommunikacij jekologichnyh brendov [On the issue of graphic design of communications of eco-friendly brands]. *V mire nauchnyh otkrytij [In the world of scientific discoveries]*, 5(65), 160-171. (In Russ.).
8. Krasnoshhekov V. A. (2019). Suvenimaja produkcija dlja monogorodov (na primere suvenimnoj otkrytoj dlja goroda Tol'jatti) [Souvenir products for single-industry towns (on the example of a souvenir postcard for the city of Togliatti)]. *Obraz, znak i simvol suvenira [The image, sign and symbol of a souvenir]*: Proceedings of the V Russian National Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 219-225. (In Russ.).
9. Ledovskih, N. P. (2015). Kul'turnoe nasledie kak faktor razvitija malyh gorodov i sel'skih territorij: problemy i perspektivy [Cultural heritage as a factor in the development of small towns and rural areas: problems and prospects]. *Chelovek v mire kul'tury: kul'turnoe opisanie territorii [Man in the World of Culture: Cultural description of the territory]*: Proceedings of the X International Philosophical and Cultural Symposium. Ryazan: Publishing house "Konceptiya", 121-125. (In Russ.).
10. Polvonov Sh. F. (2020). Turisticheskij brend Ferganskoj oblasti i rol' malogo biznesa v ego razvitii i prodvizhenii territorii [The tourism brand of the Fergana region and the role of small business in its development and promotion of the territory]. *Studentcheskij forum [Student Forum]*, 14-2(107), 20-23. (In Russ.).
11. Romanishina T. S. (2022). Brend-menedzhment sociokul'turnyh turistskih proektov, kak zalog perspektivnogo razvitija territorij malyh gorodov Rossii [Brand management of socio-cultural tourism projects as a guarantee of the long-term development of the territories of small towns in Russia]. *Sovremennye problemy turizma i servisa [Modern problems of tourism and service]*: Proceedings of the V Russian Scientific and Practical Conference. Moscow: Russian State University of Tourism and Service, 190-200. (In Russ.).
12. Rjasov N. M. (2018). Dizajn kak sostavljajushhaja turisticheskogo razvitija severnyh rajonov na primere Respubliki Karelija [Design as a component of the tourist development of the Northern regions on the example of the Republic of Karelia]. *Mesmaherovskie chtenija - 2018 [Mesmacher Readings-2018]*: Proceedings of the international scientific and practical conference. St. Petersburg: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 563-566. (In Russ.).
13. Semenov, M. R. (2016). Brend territorii v gorodskoj srede: naruzhnaja reklama i informacionnye konstrukcii [Brand territory in urban environment: outdoor advertising and information design]. *Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Tehnologija legkoj promyshlennosti [The News of higher educational institutions. Technology of Light Industry]*, 33(3), 73-76. (In Russ.).
14. Serditov, S. S. (2019). Vozmozhnosti interpretacii tradicionnoj kul'tury v dizajne srede na primere turisticheskoi industrii Respubliki komi [Possibilities of interpretation of traditional culture in the design of the environment on the example of the tourism industry of the Komi Republic]. *Mesmaherovskie chtenija - 2018 [Mesmacher Readings-2018]*: Proceedings of the international scientific and practical conference. St. Petersburg: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 259-265. (In Russ.).
15. Cherdanceva, A.A. (2020). Dizajn v kontekste formirovanija regional'noj identichnosti [Design in the context of regional identity formation]. In: *Vizual'nye iskusstva v sovremennom hudozhestvennom i informacionnom prostranstve [Visual arts in the modern art and information space]*. Kemerovo: Kemerovo State Institute of Culture, 105-112. (In Russ.).
16. Chumikov, A.N., Chumikova, S.Ju., Procenko, Ju.V. (2021). Branding malyh gorodov kak razvitie turistskih vozmozhnostej territorii [Branding of small towns as the development of tourist opportunities of the territory]. *Vestnik RMAT [Bulletin of the RMAT]*. № 4, 107-110. (In Russ.).
17. Airey, D. (2009). Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities. Berkeley: New Riders.
18. Drew, J.-T., Meyer, S.-A. (2006). Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers. Switzerland: RotoVision.
19. Twemlow, A. (2006). What Is Graphic Design For? Switzerland: RotoVision.